

Аналітичний звіт за результатами міжнародного дослідницького проєкту (кінцевий)

«Розвиток українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни та їх стратегії на майбутнє»

за підтримки Талліннського університету та Естонського дослідницького агентства

Рейманн М., Венгерська Н., Корнус О., Пацюк В., Холодок В., Паланг Х. Розвиток українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни та стратегії на майбутнє: аналітичний звіт за результатами міжнародного дослідницького проєкту (кінц.) / за ред. М. Рейманна. Суми: Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань, 2023. 123 с.

Аналітичний звіт (кінцевий) містить інформацію про особливості розвитку українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни, який підготовано групою естонських та українських вчених на підставі даних соціологічного опитування представників туристичної сфери, проведеного з 2 по 15 лютого 2023 року в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Публікацію сформовано в рамках проєкту «Розвиток українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни та стратегії на майбутнє» за фінансової підтримки Естонського дослідницького агентства. Її зміст є виключно відповідальністю авторів і не обов'язково відображає позицію Естонського дослідницького агентства.

Партнери проєкту:

Обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний центр туризму» (м. Харків, Україна)
Проєкт 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»/ «Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine» (DIRUT) програми ЄС Еразмус+, напрям ім. Жана Моне (м. Запоріжжя, Україна)

Зміст

стор.

1.	Інформація про команду дослідницьку проєкту.....	4
2.	Методологія дослідження.....	5
3.	Результати дослідження.....	6
3.1	Соціально-демографічна характеристика респондентів.....	6
3.2	Туристична діяльність до війни.....	12
3.3	Зміни в туризмі під час війни.....	24
3.4.	Проблеми туризму.....	34
3.5.	Загрози туристичного розвитку.....	43
3.6.	Можливості розвитку туризму.....	53
3.7.	Перспективи розвитку туризму.....	63
3.8.	Можливості регіонального та кластерного розвитку туризму.....	110
4	Контактні дані команди дослідницького проєкту.....	123

Команда проєкту

ХАННЕС ПАЛАНГ

професор соціальної географії, директор Центру ландшафту та культури Талліннського університету (Естонія)

МАРТ РЕЙМАНН

доцент з управління рекреацією Талліннського університету (Естонія)

НАТАЛЯ ВЕНГЕРСЬКА

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету, координатор проєкту Erasmus+ JMM DIRUT (Україна)

ВАЛЕНТИНА ХОЛОДОК

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури, директор ОКЗ "Харківський організаційно-методичний центр туризму» (Україна)

ОЛЕСЯ КОРНУС

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Україна)

ВІКТОРІЯ ПАЦЮК

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету (Україна)

Методологія дослідження

Дослідження проводилось з 2 по 15 лютого 2023 року естонськими (Талліннський університет) та українськими вченими (Запорізький національний університет, Криворізький державний педагогічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Харківська державна академія культури) за підтримки Естонського дослідницького агентства.

Мета опитування: розкрити особливості розвитку українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни, сформулювати бачення їх стратегії на майбутнє з метою пошуку інвесторів, партнерів та всіх бажаючих задля відновлення туристичного бізнесу.

Цільова аудиторія: власники туристичного бізнесу, працівники закладів туристичної інфраструктури та атракцій, представники громадських організацій туристичного спрямування та виконавчої влади, яка координує туристичну діяльність на прифронтових територіях України (Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Донецької обл.).

Google-сайт проекту

Соціально-демографічна характеристика респондентів

Соціально-демографічний блок

Скільки років Ви працюєте в сфері туризму?
(N=144)

Освіта, (N=144)

ЛЮТИЙ 2023

Соціально-демографічний блок

Місце туристичної локації, (N=144)

Соціально-демографічний блок

Місце проживання/Сфера діяльності туристичного бізнесу

Місце проживання/Сфера діяльності туристичного бізнесу		
	міська місцевість	сільська місцевість
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	12,7%	20,6%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	16,4%	23,5%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	51,8%	14,7%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	12,7%	20,6%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	14,5%	26,5%
представник освіти та/або науки	7,3%	5,9%
Всього	110	34

Соціально-демографічний блок

Місце проживання респондента,
(N=144)

Місце туристичної локації/ Місце
проживання, (N=144)

ЛЮТИЙ 2023

Соціально-демографічний блок

Сфера діяльності туристичного бізнесу, (N=144)

ЛЮТИЙ 2023

Туристична діяльність до війни

Туристична діяльність до війни

У чому полягала суть та особливості вашого туристичного бізнесу до початку війни?

(N=144)

Інше

- продаж квитків, страхові послуги
- майстер-класи з сироваріння та кондитерського мистецтва
- експедиції, екскурсійні програми, науково-освітні програми для дітей, пет-терапія для вразливих категорій населення
- розвиток маршрутів активного туризму, нових фестивалів, популяризація кралевецьких рушників, просування екоспоживання, створення центру українського промислового коноплярства
- науково-методична співпраця з іншими представниками сфери місцевого туризму
- викладання туристичних дисциплін та набуття практики гіда для цілей викладання
- заклади харчування
- дитячий відпочинок
- підготовка кадрів для туріндустрії
- у туристичній сфері не працювали

Туристична діяльність до війни

Місце проживання/У чому полягала суть та особливості вашого туристичного бізнесу до початку війни?

	міська місцевість	сільська місцевість
туроператорська діяльність	8,2%	0,0%
турагентська діяльність	40,9%	2,9%
організація туристичних походів	15,5%	26,5%
екскурсійна діяльність	47,3%	55,9%
проведення івентів туристичного спрямування	22,7%	26,5%
розміщення відвідувачів	11,8%	26,5%
організаційна та координуюча діяльність в туристичній сфері	32,7%	23,5%
інше	7,3 %	5,9 %
Всього	110	34

Місце проживання/У чому полягала суть та особливості вашого туристичного бізнесу до початку війни?

- організаційна та координуюча діяльність в туристичній сфері
- розміщення відвідувачів
- проведення івентів туристичного спрямування
- екскурсійна діяльність
- організація туристичних походів
- турагентська діяльність
- туроператорська діяльність
- інше

■ міська місцевість ■ сільська місцевість

Туристична діяльність до війни

Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій?

(N=144)

Інше

- пляжний відпочинок – 2*
- виїздний - 2*
- зелений - 2*
- відпочинок
- езотеричний
- історичний
- освітній дитячий табір
- розробка туристичних продуктів різного виду
- байдарки
- усі види туризму

*кількість згадувань

Туристична діяльність до війни (5 областей як 100 %)

Місце туристичної локації

	Дніпропетровська область	Донецька область	Запорізька область	Сумська область	Харківська область
фестивальний та подієвий	22,4%	13,8%	10,3%	15,5%	37,9%
спортивний та активний	33,9%	19,4%	8,1%	12,9%	25,8%
сільський	18,9%	18,9%	16,2%	16,2%	29,7%
релігійний	7,7%	42,3%	11,5%	19,2%	19,2%
промисловий	56,7%	3,3%	10,0%		30,0%
лікувально-оздоровчий	30,6%	27,8%	13,9%	8,3%	19,4%
культурно-пізнавальний	28,3%	13,2%	10,4%	21,7%	26,4%
креативний	25,0%	25,0%	10,0%	5,0%	35,0%
етнокультурний	18,9%	13,5%	16,2%	27,0%	24,3%
екстремальний	66,7%	6,7%	13,3%		13,3%
екологічний	26,1%	26,1%	10,9%	13,0%	23,9%
діловий	29,6%	25,9%	18,5%		25,9%
гастрономічний	39,0%	14,6%	9,8%	7,3%	29,3%
інше	38,5%	7,7%	15,4%	15,4%	23,1%

Туристична діяльність до війни (5 областей як 100 %)

Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій?

Туристична діяльність до війни (місцевість)

Місцевість проживання / Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій?

Місцевість проживання / Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій?	місце проживання респондента	
	міська місцевість	сільська місцевість
культурно-пізнавальний	77,3%	61,8%
сільський	17,3%	52,9%
екологічний	30,9%	35,3%
релігійний	21,8%	5,9%
лікувально-оздоровчий	29,1%	11,8%
промисловий	27,3%	0,0%
спортивний та активний	47,3%	29,4%
екстремальний	13,6%	0,0%
етнокультурний	26,4%	23,5%
гастрономічний	33,6%	11,8%
фестивальний та подієвий	43,6%	29,4%
креативний	15,5%	8,8%
діловий	24,5%	0,0%
інше	8,2%	11,8%
Всього	110	34

Туристична діяльність до війни (Дніпропетровська область)

Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій?
(N=45)

Туристична діяльність до війни (Донецька область)

Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій?

Донецька область
(N=18)

Туристична діяльність до війни (Запорізька область)

Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій? Запорізька область
(N=15)

Інше
<ul style="list-style-type: none">пляжний відпочинокусі види туризму

Туристична діяльність до війни (Сумська область)

Які основні види туризму практикувались у вашій громаді до початку військових дій? Сумська область
(N=29)

Інше

- виїздний
- освітній дитячий табір

ЛЮТИЙ 2023

Туристична діяльність до війни (Харківська область)

Які основні види туризму практикувались у
вашій громаді до початку військових дій?

Харківська область

(N=37)

Інше
<ul style="list-style-type: none">• розробка туристичних продуктів різного виду• байдарки• зелений туризм

Зміни в туризмі під час війни

Які види туристичних послуг або послуг гостинності Ви надавали після початку війни? (відповіді згруповані за даними відкритих питань)

Зміни у туризмі

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні?
(N=144)

Зміни у туризмі

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні?
(N=144)

Зміни у туризмі (місцевість)

Місце проживання/ Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні?		
	міський тип місцевості	сільський тип місцевості
деякі туристичні локації зазнали пошкоджень	42,7%	32,4%
атрактивні туристичні об'єкти перестали функціонувати або приймати туристів	58,2%	38,2%
знизилися рівень платоспроможності населення	61,8%	29,4%
збільшився потік переселенців та їх зацікавленість до місцевих туристичних об'єктів	16,4%	14,7%
знизилися рівень інтересу до відвідування туристичних об'єктів	46,4%	35,3%
активізувалася співпраця між волонтерами, громадами та представниками туризму	19,1%	11,8%
інше	13,6%	17,6%
Всього	110	34

Місце проживання/ Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні?

Зміни у туризмі (Дніпропетровська область)

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні? Дніпропетровська область (N=45)

Інше

- Усе зупинилось повністю
- Руйнація туристичних об'єктів, потрапляння туристичних об'єктів в окупаційні зони та неможливість доступу до них
- Об'єкти промислового туризму на час війни ризиковано демонструвати відвідувачам, а промисловий туризм у місті у основному ґрунтувався на об'єктах діючої індустрії
- Завдяки географічному положенню (майже межа Донецької і Дніпропетровської областей) наш об'єкт користувався і користується попитом. Особливо були завантажені в період першої хвилі евакуації. Тому не припиняли діяльність ні на день.
- Заборона на виїзд з країни
- Не всі бажаючі можуть перетнути кордон (чоловіки)
- Нікополь в зоні активних бойових дій, туристична діяльність не проводиться наразі

Зміни у туризмі (Донецька область)

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні? Донецька область (N=18)

Інше

- Міграція населення
- Зруйнована вся інфраструктура головного туристичного центра сходу України – Святогір'я
- Війна, який туризм ...
- Місто декілька місяців було в окупації, багато руйнувань і пошкоджень
- Туристична діяльність з початку війни на території Лиманської громади не здійснюється, оскільки це територія, де тривали та тривають бойові дії

Зміни у туризмі (Запорізька область)

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні? Запорізька область (N=15)

ЛЮТИЙ 2023

Зміни у туризмі (Сумська область)

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні? Сумська область (N=29)

Зміни у туризмі (Харківська область)

Яким чином змінився туризм у Вашій громаді від початку війни в Україні? Харківська область (N=37)

Інше

- Неможливо влаштувати студента за фахом
- Знищена логістика, існує загроза обстрілів
- Потік переселенців збільшився після деокупації Харківської області, однак невідомо, наскільки вони зацікавлені у відвідуванні місцевих туристичних і культурних об'єктів (наприклад, театрів, які нещодавно відновили роботу). Якщо й так, то скоріше шляхом самодіяльного відвідування

Проблеми туризму

Проблеми у туристичній сфері

З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству? (N=144)

Проблеми у туристичній сфері (варіант «інше»)

(відповіді згруповані за даними відкритих питань)

Часткове або повне зупинення діяльності

Перехід на дистанційну роботу

Туристичні об'єкти частково або повністю зруйновані

Активний відпочинок на лоні природи не можливий із-за замінованості території

Зміна географії та інтенсивності турів та екскурсій

Зниження попиту із-за зниження рівня доходу населення

Багато відмов від турів в останній момент

Більшість туристичних заходів відбуваються онлайн

Евакуація культурних цінностей з музеїв

Зниження попиту на освітні послуги у сфері туризму

Реорганізація відділів туризму, перенаправлення їх діяльності

Здороження собівартості утримання як туристичного об'єкту, так і персоналу

Проблеми у туристичній сфері (місцевість)

Місце проживання/ З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству?

Місце проживання/З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству?

	міська місцевість	сільська місцевість
партнери по туристичній діяльності припинили своє функціонування або не приймають туристів	31,8%	17,6%
довелося повністю припинити функціонування із-за відсутності економічної рентабельності	22,7%	17,6%
із-за низького попиту вирішили тимчасово призупинити діяльність	32,7%	17,6%
туристичні об'єкти, з якими був пов'язаний бізнес, потрапили в зону окупації або активних бойових дій і стали недоступними	40,9%	14,7%
працівники поїхали за кордон	29,1%	14,7%
працівники були призвані на службу до ЗСУ	12,7%	17,6%
емоційне виснаження працівників та їх моральна неготовність працювати в сфері послуг	15,5%	35,3%
довелося повністю переорієнтувати свою діяльність з туристичної діяльності на інше спрямування	18,2%	35,3%
інше	20,0%	17,6%
Всього	110	34

Проблеми у туристичній сфері (Дніпропетровська область)

З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству?

Дніпропетровська область (N=45)

Проблеми у туристичній сфері (Донецька область)

З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству? Донецька область (N=18)

Проблеми у туристичній сфері (Запорізька область)

З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству? Запорізька область (N=15)

Проблеми у туристичній сфері (Сумська область)

З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству? Сумська область (N=29)

Проблеми у туристичній сфері (Харківська область)

З якими проблемами довелося зіткнутися саме вашому підприємству?
Харківська область (N=37)

ЛЮТИЙ 2023

Загрози туристичного розвитку

Загрози туристичного розвитку

Які загрози Ви вбачаєте найбільшими для вашої громади з точки зору розвитку туристичного бізнесу в умовах війни та після війни?

Загрози	високий рівень загрози	середній рівень загрози	низький рівень загрози
загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях (N=132)	72,7%	18,2%	9,1%
негативний імідж території збройного конфлікту (N=125)	44,0%	23,2%	32,8%
загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях (N=126)	34,1%	34,1%	31,8%
анексія територій (N=126)	48,4%	26,2%	25,4%
деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації (N=124)	29,0%	37,9%	33,1%
небезпечність території із-за її надмірної замінованості (N=129)	59,7%	20,9%	19,4%
відтік кваліфікованих кадрів за кордон (N=129)	44,2%	35,6%	20,2%
суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів (N=134)	57,5%	32,1%	10,4%
загроза знелюднення території (N=129)	36,4%	38,0%	25,6%

Загрози туристичного розвитку (місцевість)

Загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях/Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	6,9%	18,8%	74,3%
Сільська місцевість	16,1%	16,1%	67,7%
Всього	12	24	96
	9,1%	18,2%	72,7%

Загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях/Місце проживання респондента			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	26,8%	36,1%	37,1%
Сільська місцевість	48,3%	27,6%	24,1%
Всього	40	43	43
	31,7%	34,1%	34,1%

Негативний імідж території збройного конфлікту/ Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	32,6%	21,1%	46,3%
Сільська місцевість	33,3%	30,0%	36,7%
Всього	41	29	55
	32,8%	23,2%	44,0%

Загрози туристичного розвитку (місцевість)

Деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації/ Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	30,9%	36,2%	33,0%
Сільська місцевість	40,0%	43,3%	16,7%
Всього	41	47	36
	33,1%	37,9%	29,0%

Відтік кваліфікованих кадрів за кордон/ Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	17,5%	36,1%	46,4%
Сільська місцевість	28,1%	34,4%	37,5%
Всього	26	46	57
	20,2%	35,7%	44,2%

Небезпечність території із-за її надмірної замінованості/ Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	13,3%	20,4%	66,3%
Сільська місцевість	38,7%	22,6%	38,7%
Всього	25	27	77
	19,4%	20,9%	59,7%

Загрози туристичного розвитку (місцевість)

Анексія територій/ Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	22,7%	25,8%	51,5%
Сільська місцевість	34,5%	27,6%	37,9%
Всього	32	33	61
	25,4%	26,2%	48,4%

Суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів/ Місце проживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	8,8%	31,4%	59,8%
Сільська місцевість	15,6%	34,4%	50,0%
Всього	14	43	77
	10,4%	32,1%	57,5%

Загроза знелюднення території/Місце прживання			
	низький рівень загрози	середній рівень загрози	високий рівень загрози
Міська місцевість	24,5%	39,8%	35,7%
Сільська місцевість	29,0%	32,3%	38,7%
Всього	33	49	47
	25,6%	38,0%	36,4%

Загрози туристичного розвитку (Дніпропетровська область)

Які загрози Ви вбачаєте найбільшими для вашої громади з точки зору розвитку туристичного бізнесу в умовах війни та після війни?

Загрози	високий рівень загрози	середній рівень загрози	низький рівень загрози
загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях (N=37)	67,6%	21,6%	10,8%
негативний імідж території збройного конфлікту (N=36)	33,3%	19,4%	47,3%
загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях (N=37)	29,7%	37,8%	32,5%
анексія територій (N=39)	35,9%	25,6%	38,5%
деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації (N=37)	29,7%	40,4%	29,7%
небезпечність території із-за її надмірної замінованості (N=38)	44,7%	23,7%	31,6%
відтік кваліфікованих кадрів за кордон (N=39)	46,2%	35,9%	17,9%
суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів (N=41)	61,0%	29,3%	9,8%
загроза знелюднення території (N=38)	28,9%	31,6%	39,5%

Загрози туристичного розвитку (Донецька область)

Які загрози Ви вбачаєте найбільшими для вашої громади з точки зору розвитку туристичного бізнесу в умовах війни та після війни?

Загрози	високий рівень загрози	середній рівень загрози	низький рівень загрози
загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях (N18)	88,8%	5,6%	5,6%
негативний імідж території збройного конфлікту (N=16)	56,3%	12,5%	31,2%
загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях (N=16)	68,8%	6,2%	25,0%
анексія територій (N=16)	75,0%	18,8%	6,2%
деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації (N=16)	37,5%	43,8%	18,7%
небезпечність території із-за її надмірної замінованості (N=17)	76,5%	23,5%	
відтік кваліфікованих кадрів за кордон (N=16)	43,8%	50,0%	6,2%
суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів (N=17)	47,1%	41,2%	11,7%
загроза знелюднення території (N=17)	58,8%	35,3%	5,9%

Загрози туристичного розвитку (Запорізька область)

Які загрози Ви вбачаєте найбільшими для вашої громади з точки зору розвитку туристичного бізнесу в умовах війни та після війни?

Загрози	високий рівень загрози	середній рівень загрози	низький рівень загрози
загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях (N=15)	86,6%	6,7%	6,7%
негативний імідж території збройного конфлікту (N=15)	60,0%	33,3%	6,7%
загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях (N=15)	46,7%	40,0%	13,3%
анексія територій (N=15)	93,3%	6,7%	
деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації (N=15)	53,4%	33,3%	13,3%
небезпечність території із-за її надмірної замінованості (N=15)	80,0%	6,7%	13,3%
відтік кваліфікованих кадрів за кордон (N=15)	46,7%	40,0%	13,3%
суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів (N=15)	46,7%	46,7%	6,6%
загроза знелюднення території (N=15)	40,0%	46,7%	13,3%

Загрози туристичного розвитку (Сумська область)

Які загрози Ви вбачаєте найбільшими для вашої громади з точки зору розвитку туристичного бізнесу в умовах війни та після війни?

Загрози	високий рівень загрози	середній рівень загрози	низький рівень загрози
загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях (N=28)	57,1%	32,2%	10,7%
негативний імідж території збройного конфлікту (N=26)	38,5%	26,9%	34,6%
загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях (N=26)	19,2%	38,5%	42,3%
анексія територій (N=26)	26,9%	38,5%	34,6
деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації (N=25)	20,0%	24,0%	56,0%
небезпечність території із-за її надмірної замінованості (N=26)	50,0%	26,9%	23,1%
відтік кваліфікованих кадрів за кордон (N=26)	26,9%	30,8%	42,3%
суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів (N=28)	53,6%	35,7%	10,7%
загроза знелюднення території (N=26)	26,9%	42,3%	30,8%

Загрози туристичного розвитку (Харківська область)

Які загрози Ви вбачаєте найбільшими для вашої громади з точки зору розвитку туристичного бізнесу в умовах війни та після війни?

Загрози	високий рівень загрози	середній рівень загрози	низький рівень загрози
загроза втрати матеріальних культурних цінностей в окупованих та прифронтових територіях (N=34)	76,5%	14,7%	8,8%
негативний імідж території збройного конфлікту (N=32)	46,9%	25,0%	28,1%
загроза втрати етнокультурної ідентичності народів в окупованих та прифронтових територіях (N=32)	28,1%	37,5%	34,4%
анексія територій (N=30)	46,7%	30,0%	23,3%
деструктивний вплив російської пропаганди, русифікації (N=31)	19,4%	45,1%	35,5%
небезпечність території із-за її надмірної замінованості (N=33)	66,7%	18,1%	15,2%
відтік кваліфікованих кадрів за кордон (N=33)	54,5%	30,3%	15,2%
суттєве погіршення матеріальної спроможності клієнтів (N=33)	66,7%	21,2%	12,1%
загроза знелюднення території (N=33)	39,4%	39,4%	21,1%

Можливості розвитку туризму

Можливості туристичного розвитку

Які можливості розвитку туристичного бізнесу Ви вбачаєте в умовах війни та післявоєнного відновлення?

Можливості	досить перспективно	перспективно	неперспективно
розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді (N=137)	50,4%	40,1%	9,5%
отримання консультативних послуг (N=121)	28,9%	55,4%	15,7%
розвиток туристичної інфраструктури (N=136)	48,5%	46,3%	5,2%
моніторинг, просування, маркетинг локацій (N=131)	39,7%	48,1%	12,2%
залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів (N=132)	53,8%	33,3%	12,9%
навчання та розбудова потенціалу галузі туризму (N=129)	47,3%	39,5%	13,2%
впровадження цифрових (Digital) інструментів (N=133)	48,1%	36,8%	15,1%
впровадження інновацій у сфері розвитку туризму (N=136)	50,7%	39,7%	9,6%

Можливості туристичного розвитку (місцевість)

Розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	10,5%	37,1%	52,4%
Сільська місцевість	6,3%	50,0%	43,8%
Всього	13	55	69
	9,5%	40,1%	50,4%

Розвиток туристичної інфраструктури/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	3,9%	46,6%	49,5%
Сільська місцевість	9,1%	45,5%	45,5%
Всього	7	63	66
	5,1%	46,3%	48,5%

Отримання консультативних послуг/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	13,2%	52,7%	34,1%
Сільська місцевість	23,3%	63,3%	13,3%
Всього	19	67	35
	15,7%	55,4%	28,9%

Можливості туристичного розвитку (місцевість)

Моніторинг, просування, маркетинг локацій/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	10,0%	49,0%	41,0%
Сільська місцевість	19,4%	45,2%	35,5%
Всього	16	63	52
	12,2%	48,1%	39,7%

Залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	11,9%	31,7%	56,4%
Сільська місцевість	16,1%	38,7%	45,2%
Всього	17	44	71
	12,9%	33,3%	53,8%

Навчання та розбудова потенціалу галузі туризму/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	13,1%	38,4%	48,5%
Сільська місцевість	13,3%	43,3%	43,3%
Всього	17	51	61
	13,2%	39,5%	47,3%

Можливості туристичного розвитку (місцевість)

Впровадження цифрових (Digital) інструментів/ Місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	14,7%	33,3%	52,0%
Сільська місцевість	16,1%	48,4%	35,5%
Всього	20	49	64
	15,0%	36,8%	48,1%

Впровадження інновацій у сфері розвитку туризму/ місце проживання			
	неперспективно	перспективно	досить перспективно
Міська місцевість	10,7%	35,9%	53,4%
Сільська місцевість	6,1%	51,5%	42,4%
Всього	13	54	69
	9,6%	39,7%	50,7%

Можливості туристичного розвитку (Дніпропетровська область)

Які можливості розвитку туристичного бізнесу Ви вбачаєте в умовах війни та післявоєнного відновлення?

Можливості	досить перспективно	перспективно	неперспективно
розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді (N=42)	59,5%	38,1%	2,4%
отримання консультативних послуг (N=37)	29,7%	51,4%	18,9%
розвиток туристичної інфраструктури (N=42)	52,3%	42,9%	4,8%
моніторинг, просування, маркетинг локацій (N=42)	42,9%	45,2%	11,9%
залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів (N=40)	55,0%	32,5%	12,5%
навчання та розбудова потенціалу галузі туризму (N=39)	48,7%	41,0%	10,3%
впровадження цифрових (Digital) інструментів (N=42)	45,2%	35,7%	19,0%
впровадження інновацій у сфері розвитку туризму (N=42)	47,6%	42,9%	9,5%

Можливості туристичного розвитку (Донецька область)

Які можливості розвитку туристичного бізнесу Ви вбачаєте в умовах війни та післявоєнного відновлення?

Можливості	досить перспективно	перспективно	неперспективно
розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді (N=17)	47,1%	35,3%	17,6%
отримання консультативних послуг (N=15)	40,0%	46,7%	13,3%
розвиток туристичної інфраструктури (N=18)	50,0%	33,3%	16,7%
моніторинг, просування, маркетинг локацій (N=17)	47,1%	41,2%	11,7%
залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів (N=18)	66,7%	22,2%	11,1%
навчання та розбудова потенціалу галузі туризму (N=16)	50,0%	37,5%	12,5%
впровадження цифрових (Digital) інструментів (N=18)	55,6%	22,2%	22,2%
впровадження інновацій у сфері розвитку туризму (N=18)	61,1%	27,8%	11,1%

Можливості туристичного розвитку (Запорізька область)

Які можливості розвитку туристичного бізнесу Ви вбачаєте в умовах війни та післявоєнного відновлення?

Можливості	досить перспективно	перспективно	неперспективно
розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді (N=15)	53,3%	33,3%	13,4%
отримання консультативних послуг (N=14)	28,6%	50,0%	21,4%
розвиток туристичної інфраструктури (N=15)	46,7%	46,7%	6,6%
моніторинг, просування, маркетинг локацій (N=15)	33,3%	60,0%	6,7%
залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів (N=15)	46,7%	33,3%	20,0%
навчання та розбудова потенціалу галузі туризму (N=15)	33,3%	53,4%	13,3%
впровадження цифрових (Digital) інструментів (N=15)	46,7%	46,7%	6,6%
впровадження інновацій у сфері розвитку туризму (N=14)	50,0%	35,7%	14,3%

Можливості туристичного розвитку (Сумська область)

Які можливості розвитку туристичного бізнесу Ви вбачаєте в умовах війни та післявоєнного відновлення?

Можливості	досить перспективно	перспективно	неперспективно
розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді (N=26)	42,9%	46,4%	10,7%
отримання консультативних послуг (N=25)	12,0%	76,0%	12,0%
розвиток туристичної інфраструктури (N=28)	35,7%	60,7%	3,6%
моніторинг, просування, маркетинг локацій (N=26)	30,8%	53,8%	15,4%
залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів (N=27)	48,1%	40,7%	11,2%
навчання та розбудова потенціалу галузі туризму (N=27)	37,0%	40,8%	22,2%
впровадження цифрових (Digital) інструментів (N=27)	44,4%	44,4%	11,2%
впровадження інновацій у сфері розвитку туризму (N=29)	37,9%	51,7%	10,4%

Можливості туристичного розвитку (Харківська область)

Які можливості розвитку туристичного бізнесу Ви вбачаєте в умовах війни та післявоєнного відновлення?

Можливості	досить перспективно	перспективно	неперспективно
розробка нових туристичних продуктів у вашій громаді (N=35)	45,7%	42,9%	11,4%
отримання консультативних послуг (N=30)	36,7%	50,0%	13,3%
розвиток туристичної інфраструктури (N=33)	54,5%	45,5%	
моніторинг, просування, маркетинг локацій (N=31)	41,9%	45,2%	12,9%
залучення фінансування та стимулювання інвестицій від вітчизняних та міжнародних партнерів (N=32)	53,1%	34,4%	12,5%
навчання та розбудова потенціалу галузі туризму (N=32)	59,4%	31,2%	9,4%
впровадження цифрових (Digital) інструментів (N=31)	51,6%	35,5%	12,9%
впровадження інновацій у сфері розвитку туризму (N=33)	60,6%	33,3%	6,1%

Перспективи розвитку туризму

Перспективи розвитку туризму

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни?

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку туризму

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни?		
	міська місцевість	сільська місцевість
відновлення функціонування туристичних локацій	74,5%	61,8%
туристи будуть приїжджати дивитись наслідки військових дій	40,9%	26,5%
можна буде модернізувати туристичні об'єкти за рахунок грантових коштів	56,4%	55,9%
не бачу жодних перспектив	0,9%	2,9%
складно відповісти	12,7%	8,8%
Всього	110	34

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни?

Перспективи розвитку туризму (Дніпропетровська область)

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни? Дніпропетровська область (N=45)

Перспективи розвитку туризму (Донецька область)

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни? Донецька область (N=18)

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку туризму (Запорізька область)

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни? Запорізька область (N=15)

Перспективи розвитку туризму (Сумська область)

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни?
Сумська область (N=29)

Перспективи розвитку туризму (Харківська область)

Як Ви бачите перспективи розвитку туризму у вашій громаді після закінчення війни? Харківська область (N=37)

Перспективи розвитку туризму після завершення військових дій

Як Ви вважаєте, які види туризму будуть користуватися попитом у Вашій громаді після завершення військових дій?

Види туризму	Перспективно	Важко сказати	Не перспективно
культурно-пізнавальний	59,8%	25,7%	14,5
сільський	29,1%	18,8%	52,1%
екологічний	31,9%	26,4%	41,7
релігійний	18,7%	15,3%	66,0%
лікувально-оздоровчий	28,5%	17,4%	54,1%
індустріальний (промисловий)	26,4%	20,1%	53,5%
спортивний та активний	48,0%	26,4%	25,6%
екстремальний	27,1%	23,6%	49,3%
етнокультурний	41,6%	21,5%	36,9%
гастрономічний	38,1%	29,9%	32,0%
фестивальний та подієвий	52,8%	22,2%	25,0%
військовий	36,8%	22,2%	41,0%
темний	10,5%	12,5%	77,0%
креативний	29,9%	29,2%	40,9%
діловий	33,3%	22,9%	43,8%

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій

	Сільський туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	38,1%	19,0%	42,9%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	38,5%	23,1%	38,5%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	61,3%	14,5%	24,2%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	28,6%	28,6%	42,9%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	44,0%	16,0%	40,0%
представник освіти та/або науки	60,0%	20,0%	20,0%

Перспективи розвитку військового туризму після завершення військових дій

	Військовий туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	47,6%	14,3%	38,1%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	46,2%	23,1%	30,8%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	37,1%	27,4%	35,5%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	33,3%	33,3%	33,3%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	44,0%	12,0%	44,0%
представник освіти та/або науки	30,0%		70,0%

Перспективи розвитку темного туризму після завершення військових дій

	Темний туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	76,2%	14,3%	9,5%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	73,1%	7,7%	19,2%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	77,4%	16,1%	6,5%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	85,7%	4,8%	9,5%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллієві заклади тощо)	80,0%	12,0%	8,0%
представник освіти та/або науки	50,0%	10,0%	40,0%

Перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Дніпропетровська область)

	Сільський туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	20,0%	20,0%	60,0%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	36,4%	36,4%	27,3%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	65,5%	13,8%	20,7%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	50,0%		50,0%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	66,7%		33,3%
представник освіти та/або науки	100,0%		

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Дніпропетровська область)

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Донецька область)

	Сільський туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	42,9%	28,6%	28,6%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	75,0%		25,0%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)			100,0%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	20,0%	60,0%	20,0%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	20,0%	60,0%	20,0%
представник освіти та/або науки		100,0%	

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Донецька область)

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Запорізька область)

	Сільський туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	66,7%		33,3%
представник ГО та клубів туристичного спрямування		50,0%	50,0%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	66,7%	16,7%	16,7%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	50,0%		50,0%
представник освіти та/або науки	50,0%	50,0%	

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Запорізька область)

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Сумська область)

	Сільський туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)	66,7%		33,3%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	33,3%		66,7%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	55,6%		44,4%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	20,0%	20,0%	60,0%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллеві заклади тощо)	40,0%	10,0%	50,0%
представник освіти та/або науки	50,0%		50,0%

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Сумська область)

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Харківська область)

	Сільський туризм		
	Не перспективно	Важко сказати	Перспективно
об'єкт туристичної інфраструктури (заклад розміщення, харчування тощо)		33,3%	66,7%
представник ГО та клубів туристичного спрямування	50,0%		50,0%
представник туристичного бізнесу (туроператор, турагент, ФОП тощо)	58,8%	23,5%	17,7%
структурний підрозділ виконавчої влади, що координує туристичну діяльність	33,3%	22,2%	44,4%
заклад туристичної атракції (музеї, пізнавально-дозвіллієві заклади тощо)	60,0%		40,0%
представник освіти та/або науки	75,0%		25,0%

Перспективи розвитку сільського туризму після завершення військових дій (Харківська область)

Перспективи розвитку екологічного туризму після завершення військових дій

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку релігійного туризму після завершення військових дій

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму після завершення військових дій

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку промислового туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку спортивного та активного туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку екстремального туризму після завершення військових дій

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку етнокультурного туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку гастрономічного туризму після завершення військових дій

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку фестивального та подієвого туризму після завершення військових дій

ЛЮТИЙ 2023

Перспективи розвитку військового туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку темного туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку креативного туризму після завершення військових дій

Перспективи розвитку ділового туризму після завершення військових дій

Чи розглядаєте Ви можливість розвитку та удосконалення свого бізнесу відповідно до європейських практик?

Чи розглядаєте Ви можливість розвитку та удосконалення свого бізнесу відповідно до європейських практик? (N=110)

Як саме Ви розглядаєте можливість розвитку та удосконалення свого бізнесу відповідно до європейських практик?

Навчання

- Конференції, семінари, взаємодія
- Партнерські відносини з європейськими закладами вищої освіти та розробка освітніх програм
- Проходження навчання за європейськими програмами, отримання сертифікатів міжнародного зразка
- Вивчення іноземних мов
- Вивчення досвіду та адаптація до місцевих реалій

«Відповідне навчання у європейських інституціях та експертних осередках в галузі індустрії туризму, індустрії гостинності, на подієвих та новітніх напрямів туристичної діяльності. Переїняття умов та стандартів європейського зразка до організації та впровадження туристичного продукту на своїх теренах»

- **Бізнес, партнерства, проєкти та гранти**
- Створення сімейних бізнесів
- Участь у створенні кластерної моделі організації туристичної діяльності шляхом налагодження партнерських контактів з європейськими туристичними фірмами
- Упровадження інноваційних методів, сучасних технологій
- Забезпечення достатнього фінансування на розвиток та удосконалення внутрішнього туризму
- Інвестування, модернізація
- Участь в грантових програмах та дослідницьких проєктах, експертній діяльності

«Переїняття світових практик ревіталізації індустріальних об'єктів. Вдосконалення світових практик розвитку індустріального туризму. Вдосконалення якості послуг в індустріальному, активному туризмі та екскурсійній справі. Як саме: 1) відвідання об'єктів та подій кращих практик індустріального туризму Європи та світу; 2) участь у реальних проєктах з ревіталізації індустріальних об'єктів і трансформації виробничих просторів у новий зміст»

Як саме Ви розглядаєте можливість розвитку та удосконалення свого бізнесу відповідно до європейських практик?

Якість та стандартизація послуг, діджиталізація, сталий розвиток

- Діджиталізація управління туристичних послуг та сервісу
- Збільшення туристичних потоків на території, розширення спектру та поліпшення якості туристичного продукту та послуг
- Відповідність Цілям сталого розвитку, European Green Deal, впровадження зеленої енергетики
- Мінімізація забруднення та деградації навколишнього природного середовища, екологічна сталість проєктів, адаптування до інклюзивних вимог
- Забезпечення доступності туризму для різних верств населення та безпечне перебування на туристичному об'єкті
- Активізація впровадження європейських стандартів якості послуг, удосконалення і впровадження національних стандартів
- Удосконалення музейних закладів заповідників відповідно до європейських практик

«Формування туристичних маршрутів та екологічних наукових стежок.

Формування інфраструктури та опрацювання належного стану туристичних об'єктів згідно норм і правил»

«Добудовуємо мілкафарм за підтримки канадського уряду, підвищили якість сировини, сертифікуємо виробництво»

«Розглядаю, але... або не розглядаю»

«Розглядаю, але для цього має бути відновлена та удосконалена інфраструктура, створення нових та відновлення старих локацій для відвідування».

- *«Я не бачу якихось особливих європейських практик для свого бізнесу. Але ставлення до історичних пам'яток в Європі та світі вражає. Цю практику необхідно перейняти, бо незнання історії призводить до жахливих проблем у майбутньому»*

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє:

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє (місцевість)

Місце проживання/Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє:

Місце проживання/Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє:		
	міська місцевість	сільська місцевість
попит на туристичні послуги з боку внутрішніх і зовнішніх туристів	65,5%	66,7%
портрет туриста після закінчення війни	44,5%	30,3%
нові цікаві туристичні пропозиції	67,3%	63,6%
ефективна реклама в соціальних мережах та робота з цифровими платформами	57,3%	51,5%
якісний сервіс за помірними цінами	40,9%	45,5%
співпраця з громадою та бізнесом	46,4%	45,5%
проектна та грантова діяльність	59,1%	48,5%
фандрайзінг (залучення коштів)	46,4%	45,5%
Всього	65,5%	66,7%

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє (Дніпропетровська область):

Які напрямки Ви б хотіли вивчити на майбутнє: (Дніпропетровська область),
(N=45)

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє (Донецька область):

Які напрямки Ви б хотіли вивчити на майбутнє: (Донецька область), (N=18)

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє (Запорізька область):

Які напрямки Ви б хотіли вивчити на майбутнє: (Запорізька область), (N=15)

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє (Сумська область):

Які напрямки Ви б хотіли вивчити на майбутнє: (Сумська область), (N=29)

Які напрями Ви б хотіли вивчити на майбутнє (Харківська область):

Які напрямки Ви б хотіли вивчити на майбутнє: (Харківська область), (N=37)

Можливості регіонального та кластерного розвитку туризму

Чи входить Ваша організація до туристичних кластерів (чи інших об'єднань) та як Ви співпрацюєте?

Чи входить Ваша організація до туристичних кластерів (чи інших об'єднань) та як Ви співпрацюєте?

Чи входить Ваша організація до туристичних кластерів (чи інших об'єднань) та як Ви співпрацюєте? (відповіді згруповані за даними відкритих питань)

Переваги у кластерній співпраці

Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими? (N=129)

Переваги у кластерній співпраці (місцевість)

Місце проживання/Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими?

Місце проживання/Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими?		
	міська місцевість	сільська місцевість
заощадити операційні витрати	20,6%	21,9%
отримати кращий доступ до ресурсів	60,8%	50,0%
досягти переваг у маркетингу	58,8%	46,9%
досягти переваг у розробці продукту	57,7%	50,0%
інше	11,3%	9,4%
Всього	97	32

Переваги у кластерній співпраці (Дніпропетровська область)

Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими? (Дніпропетровська область), N=38

Переваги у кластерній співпраці (Донецька область)

Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими?
(Донецька область), N=15

Переваги у кластерній співпраці (Запорізька область)

Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими? (Запорізька область), N=15

ЛЮТИЙ 2023

Переваги у кластерній співпраці (Сумська область)

Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими? (Сумська область), N=28

Переваги у кластерній співпраці (Харківська область)

Які переваги у кластерній співпраці є для Вас найбільш важливими? (Харківська область), N=33

Як Ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб туризм більше сприяв регіональному розвитку України? (відповіді згруповані за даними відкритих питань)

Перемогти, закінчити війну

Розвиток туристичної інфраструктури, відновлення туристичних об'єктів

Державне стимулювання, підтримка, державні програми

Фінансова підтримка галузі

Туристично-рекреаційна сфера повинна стати одним із пріоритетів державної політики

Вдосконалити законодавчу базу

Залучати більше іноземних партнерів, міжнародне співробітництво

Як Ви бачите створення нової спадщини вашої громади у період післявоєнного відновлення? (відповіді згруповані за даними відкритих питань)

Відновлення інфраструктури, налагодження мирного життя

Формування туристичних кластерів, пропозиція нових робочих місць

Нова спадщина - спадщина війни

Створення музеїв, меморіалів, експозицій, пам'ятних місць

Поява нових атракцій

Розвиток промисловості та постпромислових туристичних об'єктів

Брендування громади

Розробка маршрутів пам'яті

Асоціації з туристичною локацією

(відповіді згруповані за кількістю згадувань)

Які позитивні асоціації, які пов'язані з вашою локацією

Ви б могли назвати?

Відпочинок – 46

Кухня – 35

Річка (Дніпро) – 22

Рибалка, риба – 20

Історія, культура - 18

Фрукти, ягоди, овочі - 17

Вишиванка – 14

Дешево – 14

Природа -10

Ліс - 9

Які негативні асоціації, які пов'язані з вашою локацією

ви б могли назвати?

Війна – 75

Невизначеність – 31

Сервіс – 24

Зношеність - 19

Застарілість - 18

Руйнування об'єктів, руїни, розруха – 17

«Радянщина» - 14

Непопулярність - 14

Окупація – 6

Замінованість, міни - 5

Контакти

mart.reimann@tlu.ee
nataljavengerskaja@ukr.net
olesyakornus@gmail.com
viktoriiia.patsiuk@gmail.com
hvd_kult@ukr.net

Google-сайт проекту

<https://sites.google.com/view/ukrfrontlinetourism>